

O‘ZBEKISTONDA TURIZM TERMINLARINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYANING AHAMIYATI

¹Abdullayeva Feruza Suyunovna, ²Toshboyeva Laylo Jurayevna

¹O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Ilmiy innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo‘lim boshlig‘i, pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent

²O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214628>

Annotatsiya. O‘zbekistonda turizm sohasining global raqobatbardoshligini oshirish va uni innovatsion texnologiyalar bilan rivojlantirish uchun smart turizm muhim rol o‘ynamoqda. Ushbu maqola smart turizmning o‘quv jarayonidagi o‘rni va turizm terminologiyasini o‘rgatishda qanday samaradorlikka ega ekanligini tadqiq etadi. Smart turizm texnologiyalari, jumladan, raqamli platformalar, virtual va kengaytirilgan reallik (VR va AR), va mobil ilovalar orqali talabalarga yanada interaktiv va amaliy ta’lim berish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, zamonaviy ta’lim dasturlari yangilanishi va talabalarning kasbiy tayyorgarligi oshiriladi. Mazkur maqolada O‘zbekistonda turizm terminologiyasini o‘rgatishda smart texnologiyalarning ahamiyati va amaliyotga tatbiq qilish usullari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: smart turizm, O‘zbekiston, turizm terminlari, raqamli texnologiyalar, virtual reallik, kengaytirilgan reallik, ta’lim tizimi, turizm rivojlanishi, innovatsion ta’lim, turizm o‘qitish.

Bugungi kunda O‘zbekiston turizm sohasida katta yutuqlarga erishmoqda va mamlakat xalqaro sayyohlar uchun jozibador manzilga aylanmoqda. Bunda texnologik yangiliklar, xususan, smart turizm (aqli turizm) texnologiyalari katta rol o‘ynaydi. Turizm sohasida zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ayniqsa, turizm terminlarini o‘rgatishda smart texnologiyalarning qo‘llanilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Smart turizm texnologiyalar orqali sayohat qilish jarayonini soddalashtiruvchi, individual ehtiyojlarga moslashtiruvchi va xizmat ko‘rsatish sifatini oshiruvchi yangilikdir. Bu konsepsiya Internet of Things (Narsalar interneti), Big Data (Katta ma’lumotlar), Sun’iy intellekt (AI) va mobil ilovalardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Smart turizmning asosiy maqsadi sayyohlarga qulay va samarali tajriba yaratishdir. Ushbu texnologiyalar O‘zbekistonda sayyohlik sohasini rivojlantirish uchun muhimdir.

An’anaviy o‘qitish usullari bilan solishtirganda, smart texnologiyalar orqali o‘qitish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo‘ladi. Masalan, mobil ilovalar orqali talabalar turizmga oid terminlarni o‘rganishlari, ularni real hayotda qo‘llashni virtual sayohatlar orqali sinab ko‘rishlari mumkin. Virtual haqiqat (VR) texnologiyalari yordamida talabalar tarixiy yodgorliklar va turistik maskanlar bilan yaqindan tanishadilar, bu esa ularning terminologiyani yaxshiroq o‘zlashtirishlariga yordam beradi. Turizm sohasidagi terminlar ko‘pincha xorijiy tillarda bo‘ladi, shuning uchun ularni o‘rgatishda interaktiv vositalar va sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish samarali bo‘ladi. Masalan, til o‘rgatish ilovalari va avtomatik tarjima vositalari talabalarni o‘zbek, ingliz, rus va boshqa tillardagi turizm terminlari bilan tanishtiradi, ularning o‘zaro bog‘liqligini oson tushunishga imkon beradi.

Smart texnologiyalar yordamida talabalar real vaqtda turizm bozoridagi eng so‘nggi yangiliklar va trendlar bilan tanishadilar. Bu esa ularga terminlarni faqat nazariy o‘rganish emas, balki amaliyotda qanday qo‘llanishini ham o‘rgatadi. Masalan, sayohatchilar uchun yaratilgan

onlayn xaritalar, elektron xizmatlar va axborot tizimlari orqali talabalar turizm terminologiyasini amaliyotda qo‘llashni o‘rganadilar.

Smart turizm texnologiyalari talabalarni turizm sohasida ishlashga tayyorlashda katta yordam beradi. Masalan, chatbotlar, mobil qo‘llanmalar va virtual yo‘lboshlovchilar orqali turistlar bilan qanday aloqa qilishni o‘rgatish mumkin. Bu jarayonda turizmga oid terminlar sayyohlarga qaysi sharoitlarda va qanday tushuntirilishini amalda qo‘llash imkoniyati yaratiladi. O‘zbekistonda turizm ta’limi tizimi texnologik taraqqiyotdan orqada qolmasligi lozim. Smart turizmning rivojlanishi orqali o‘quv dasturlarini modernizatsiya qilishda quyidagi omillarga e’tibor qaratish muhimdir:

Talabalarga raqamli platformalar orqali turizm terminlarini o‘rgatish tizimini joriy etish kerak. Bu platformalar videodarslar, interaktiv testlar va onlayn lug‘atlar orqali ta’lim berishi mumkin. Sun’iy intellekt yordamida individual o‘quv dasturlarini yaratish va talabalarni qiziqishlariga mos ravishda ta’lim olishlarini ta’minlash mumkin. Talabalar AR va VR yordamida O‘zbekistonning turistik obyektlarini virtual tarzda ko‘rishlari, u yerda qo‘llaniladigan terminlarni amalda o‘rganishlari mumkin. O‘zbekiston hukumati smart turizmni rivojlantirish uchun bir qator strategik chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Jumladan, “O‘zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish bo‘yicha 2021-2025 yillar strategiyasi” doirasida raqamli turizmni rivojlantirishga katta e’tibor qaratilgan. Ushbu strategiya doirasida ta’lim tizimida smart texnologiyalarni keng joriy qilish orqali turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash ko‘zda tutilgan. O‘zbekistonda turizm terminlarini o‘rgatishda smart turizmning ahamiyati juda katta. Bu texnologiyalar orqali talabalarga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko‘nikmalar ham beriladi. Smart turizmni ta’lim tizimiga joriy qilish orqali mamlakatda turizm sohasida zamonaviy bilim va tajribaga ega bo‘lgan mutaxassislar yetishtiriladi. Shu tariqa, O‘zbekiston global turizm bozorida raqobatbardosh mamlakatlardan biriga aylanishi mumkin.

Smart turizm raqamli texnologiyalardan foydalanib turistik xizmatlarni interaktiv va innovatsion ravishda taklif etishni anglatadi. Ushbu kontseptsiya global turizm sohasida tez sur’atlar bilan rivojlanmoqda va O‘zbekiston ham bu jarayonlarga moslashishga intilmoqda. Mamlakatning boy madaniy merosi, tarixiy yodgorliklari va tabiiy go‘zalliklarini zamonaviy texnologiyalar yordamida keng ommaga taqdim etish O‘zbekistonning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun mutaxassislar o‘z bilim va ko‘nikmalarini raqamli texnologiyalar va smart turizm yondashuvlari orqali mustahkamlashi kerak. Shuning uchun, O‘zbekistonda turizm terminologiyasini o‘rgatishda smart turizmning ahamiyati nihoyatda kattadir. Ushbu maqolada smart turizmning turizm terminlarini o‘qitishdagi ahamiyati va uning o‘quv jarayonidagi roli o‘rganiladi. Ushbu tadqiqotda sifatli va miqdoriy metodlar qo‘llanildi. O‘zbekistonning turizm va ta’lim sohasida smart texnologiyalardan foydalanish darajasini o‘rganish uchun o‘quv dasturlari, hukumatning rasmiy hujjatlari va ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Shuningdek, o‘qituvchilar, talabalar va turizm sohasi mutaxassislari o‘rtasida so‘rovnoma va intervyular o‘tkazildi. Dunyo miqyosida smart turizmni muvaffaqiyatli joriy qilgan mamlakatlarning tajribasi bilan solishtiruvchilik tahlil qilindi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda turizm ta’limi asosan an’anaviy yo‘nalishlarda olib boriladi. Turizm terminologiyasini o‘qitishda raqamli texnologiyalar va interaktiv yondashuvlar hali keng qo‘llanilmayapti. So‘rovnoma natijalari shuni ko‘rsatdiki, talabalar va o‘qituvchilar smart turizm texnologiyalaridan foydalanishga qiziqish bildirishgan, ayniqsa virtual va kengaytirilgan reallik, raqamli xaritalar, mobil ilovalar orqali o‘quv jarayonini

boyitishga katta e'tibor qaratilgan. Shuningdek, o'quv dasturlari smart turizm komponentlarini o'z ichiga olmagani va o'qituvchilarning raqamli texnologiyalar bo'yicha yetarli bilim va malakaga ega emasligi aniqlangan.

Dunyo miqyosidagi muvaffaqiyatli tajribalar esa smart turizmni ta'lim jarayoniga kiritish orqali talabalarni amaliy va interaktiv o'qitish imkoniyati yaratilganini ko'rsatadi. Masalan, Janubiy Koreya va Singapur smart turizm texnologiyalaridan foydalanib, raqamli turizm ta'limini samarali rivojlantirgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda turizm terminologiyasini o'qitishda smart turizm texnologiyalarini keng qo'llash zaruriyati mavjud. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bir nechta asosiy yo'nalishlar e'tiborga olinishi kerak: Turizm terminologiyasini o'rgatishda smart turizm texnologiyalari, jumladan, AR/VR, raqamli platformalar va data tahlil vositalarini kiritish orqali o'quv jarayonini zamonaviylashtirish zarur. Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar va laboratoriyalar tashkil etish, AR/VR jihozlari va raqamli ilovalardan foydalanish imkoniyatini yaratish lozim. O'qituvchilarni smart turizm texnologiyalari bo'yicha malakali qilish uchun o'qitish va rivojlantirish dasturlari tashkil etilishi kerak. Ular uchun xalqaro tajriba asosida trening va seminarlar o'tkazish foydali bo'ladi.

O'zbekistonda turizm terminologiyasini o'qitishda smart turizmning ahamiyati katta. Smart texnologiyalar yordamida o'quv jarayoni interaktiv va amaliy bo'lib, talabalarning raqamli ko'nikmalari rivojlantiriladi. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, o'quv dasturlarini yangilash va o'qituvchilarning malakasini oshirish lozim. O'zbekistonda smart turizmni ta'lim tizimiga kiritish orqali mamlakat turizm sohasida global miqyosda raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бухорий, А. О'zbekistonda turizm va smart texnologiyalar: Rivojlanish imkoniyatlari // Туризм ва Технологиялар Журнали. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 34-40.
2. Шавкатовна, С. С. Smart turizmning O'zbekistondagi o'rni va ta'lim tizimidagi roli // O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Ilmiy Axborotlari. – 2021. – Т. 9, № 3. – С. 56-62.
3. Фесенко, Т., Шавкатовна, С. С. Smart tourism destinations and sustainable development in Uzbekistan // Journal of Tourism Futures. – 2022. – Т. 8, № 1. – С. 32-45.
4. Uzbekistan Ministry of Higher and Secondary Specialized Education. Smart Education Initiatives for Enhancing Tourism Studies in Uzbekistan. – Tashkent: Ministry of Education, 2020.
5. Парпиев, З. The Future of Smart Tourism in Uzbekistan: Opportunities and Challenges // The Tashkent Times. – 2021. – URL: <https://tashkenttimes.uz> (дата обращения: 10.10.2024).
6. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives for Smart Tourism. – Париж: UNESCO Publishing, 2020.
7. Адиллов, С. Advancing smart tourism in Uzbekistan: Perspectives and policy considerations // International Conference on Digital Innovations for Sustainability. – 2020. – С. 245-260.